

```

# Significancia da Correlação de Pearson (TESTANDO)
#####

# Correlação AP/PP
r<- 0.5883
n<- 10
# Cálculo da estatística t
t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)
# Graus de liberdade
df <- n - 2
# Valor crítico para 5% (bicaudal)
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)
# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)
t_crit_5
t_crit_1
#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:
if (abs(t) > t_crit_1) {
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
} else if (abs(t) > t_crit_5)
{
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
} else {
  print("Correlação não significativa")
}
#####
# Correlação AP/MP
r<- -0.1597
n<- 72
# Cálculo da estatística t

```

```

t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)

# Graus de liberdade

df <- n - 2

# Valor crítico para 5% (bicaudal)
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)

# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)

t_crit_5

t_crit_1

#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:
if (abs(t) > t_crit_1) {
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
} else if (abs(t) > t_crit_5)
{
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
} else {
  print("Correlação não significativa")
}

#####

# Correlação AP/PP

r <- 0.5883

n <- 72

# Cálculo da estatística t

t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)

# Graus de liberdade

df <- n - 2

# Valor crítico para 5% (bicaudal)

t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)

```

```

# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)
t_crit_5
t_crit_1
#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:
if (abs(t) > t_crit_1) {
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
} else if (abs(t) > t_crit_5)
{
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
} else {
  print("Correlação não significativa")
}
#####
##
# Correlação AP/MP
r<- -0.1597
n<- 72
# Cálculo da estatística t
t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)
# Graus de liberdade
df <- n - 2
# Valor crítico para 5% (bicaudal)
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)
# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)
t_crit_5
t_crit_1

```

```

#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:

if (abs(t) > t_crit_1) {
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
} else if (abs(t) > t_crit_5)
{
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
} else {
  print("Correlação não significativa")
}

#####

# Correlação AP/NP
r<- -0.00146

# Correlação PP/MMP
r<- 0.1830

n<- 72

# Cálculo da estatística t
t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)
# Graus de liberdade
df <- n - 2
# Valor crítico para 5% (bicaudal)
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)
# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)
t_crit_5
t_crit_1
#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:

if (abs(t) > t_crit_1) {
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
} else if (abs(t) > t_crit_5)

{
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
} else {

```

```
print("Correlação não significativa")
}
```

```
#####
```

```
##
```

```
# Correlação PP/MMF
```

```
r<- 0.1393
```

```
n<- 72
```

```
# Cálculo da estatística t
```

```
t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)
```

```
# Graus de liberdade
```

```
df <- n - 2
```

```
# Valor crítico para 5% (bicaudal)
```

```
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)
```

```
# Valor crítico para 1% (bicaudal)
```

```
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)
```

```
t_crit_5
```

```
t_crit_1
```

```
#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:
```

```
if (abs(t) > t_crit_1) {
```

```
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
```

```
} else if (abs(t) > t_crit_5)
```

```
{
```

```
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
```

```
} else {
```

```
  print("Correlação não significativa")
```

```
}
```

```
#####
```

```
##
```

```
# Correlação PP/NP
```

```
r<- 0.2161
```

```
n<- 72
```

```
# Cálculo da estatística t
```

```
t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)
```

```

# Graus de liberdade
df <- n - 2

# Valor crítico para 5% (bicaudal)
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)

# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)

t_crit_5
t_crit_1

#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:

if (abs(t) > t_crit_1) {
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
} else if (abs(t) > t_crit_5)
{
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
} else {
  print("Correlação não significativa")
}
# Cálculo da estatística t

t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)

# Graus de liberdade
df <- n - 2

# Valor crítico para 5% (bicaudal)
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)

# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)

t_crit_5
t_crit_1

#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:

if (abs(t) > t_crit_1) {

```

```

    print("Correlação significativa ao nível de 1%")
} else if (abs(t) > t_crit_5)

{
    print("Correlação significativa ao nível de 5%")
} else {
    print("Correlação não significativa")
}

#####
# Correlação AP/NFC
r<- -0.0545
n<- 72
# Cálculo da estatística t

t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)

# Graus de liberdade
df <- n - 2

# Valor crítico para 5% (bicaudal)
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)

# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)

t_crit_5
t_crit_1

#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:

if (abs(t) > t_crit_1) {
    print("Correlação significativa ao nível de 1%")
} else if (abs(t) > t_crit_5)

{
    print("Correlação significativa ao nível de 5%")
} else {
    print("Correlação não significativa")
}

#####
# Correlação AP/NFP

```

```

r<- -0.1286
n<- 72
# Cálculo da estatística t

t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)

# Graus de liberdade
df <- n - 2

# Valor crítico para 5% (bicaudal)
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)

# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)

t_crit_5
t_crit_1

#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:

if (abs(t) > t_crit_1) {
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
} else if (abs(t) > t_crit_5)
{
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
} else {
  print("Correlação não significativa")
}
#####
# Correlação AP/MMP
r<- -0.2263
n<- 72
# Cálculo da estatística t

t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)

# Graus de liberdade
df <- n - 2

# Valor crítico para 5% (bicaudal)
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)

```

```

# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)

t_crit_5
t_crit_1

#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:

if (abs(t) > t_crit_1) {
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
} else if (abs(t) > t_crit_5)

{
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
} else {
  print("Correlação não significativa")
}
#####
# Correlação AP/MMF
r<- -0.1467
n<- 72
# Cálculo da estatística t

t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)

# Graus de liberdade
df <- n - 2

# Valor crítico para 5% (bicaudal)
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)

# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)

t_crit_5
t_crit_1

#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:

if (abs(t) > t_crit_1) {
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
} else if (abs(t) > t_crit_5)

```

```

{
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
} else {
  print("Correlação não significativa")
}
#####
# Correlação AP/CEF
r<- -0.1249
n<- 72
# Cálculo da estatística t

t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)

# Graus de liberdade
df <- n - 2

# Valor crítico para 5% (bicaudal)
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)

# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)

t_crit_5
t_crit_1

#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:

if (abs(t) > t_crit_1) {
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
} else if (abs(t) > t_crit_5)

{
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
} else {
  print("Correlação não significativa")
}
#####

# Correlação AP/DF
r<- -0.1038
n<- 72
# Cálculo da estatística t

```

```

t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)

# Graus de liberdade
df <- n - 2

# Valor crítico para 5% (bicaudal)
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)

# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)

t_crit_5
t_crit_1

#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:

if (abs(t) > t_crit_1) {
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
} else if (abs(t) > t_crit_5)

{
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
} else {
  print("Correlação não significativa")
}

#####

# Correlação PP/MP
r <- 0.4480
n <- 72
# Cálculo da estatística t

t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)

# Graus de liberdade
df <- n - 2

# Valor crítico para 5% (bicaudal)
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)

# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)

```

```
t_crit_5  
t_crit_1
```

```
#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:
```

```
if (abs(t) > t_crit_1) {  
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")  
} else if (abs(t) > t_crit_5)
```

```
{  
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")  
} else {  
  print("Correlação não significativa")  
}
```

```
#####
```

```
##
```

```
# Correlação PP/NP
```

```
r<- 0.5951
```

```
n<- 72
```

```
# Cálculo da estatística t
```

```
t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)
```

```
# Graus de liberdade
```

```
df <- n - 2
```

```
# Valor crítico para 5% (bicaudal)
```

```
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)
```

```
# Valor crítico para 1% (bicaudal)
```

```
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)
```

```
t_crit_5
```

```
t_crit_1
```

```
#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:
```

```
if (abs(t) > t_crit_1) {  
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")  
} else if (abs(t) > t_crit_5)
```

```

{
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
} else {
  print("Correlação não significativa")
}

#####
##

# Correlação PP/NFC

r<- 0.5610

n<- 72

# Cálculo da estatística t

t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)

# Graus de liberdade

df <- n - 2

# Valor crítico para 5% (bicaudal)

t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)

# Valor crítico para 1% (bicaudal)

t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)

t_crit_5

t_crit_1

#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:

```

```

if (abs(t) > t_crit_1) {
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
} else if (abs(t) > t_crit_5)

{
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
} else {
  print("Correlação não significativa")
}

#####
##
# Correlação PP/NFP
r<- 0.3062
n<- 72
# Cálculo da estatística t

t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)

# Graus de liberdade
df <- n - 2

# Valor crítico para 5% (bicaudal)
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)

# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)

t_crit_5
t_crit_1

```

#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:

```
if (abs(t) > t_crit_1) {
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
} else if (abs(t) > t_crit_5)
{
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
} else {
  print("Correlação não significativa")
}

#####
##
# Correlação PP/MMP
r<- 0.1830
n<- 72
# Cálculo da estatística t

t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)

# Graus de liberdade
df <- n - 2

# Valor crítico para 5% (bicaudal)
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)

# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)
```

```
t_crit_5
```

```
t_crit_1
```

```
#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:
```

```
if (abs(t) > t_crit_1) {
```

```
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
```

```
} else if (abs(t) > t_crit_5)
```

```
{
```

```
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
```

```
} else {
```

```
  print("Correlação não significativa")
```

```
}
```

```
#####
```

```
##
```

```
# Correlação PP/MMF
```

```
r<- 0.1393
```

```
n<- 72
```

```
# Cálculo da estatística t
```

```
t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)
```

```
# Graus de liberdade
```

```
df <- n - 2
```

```
# Valor crítico para 5% (bicaudal)
```

```
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)
```

```
# Valor crítico para 1% (bicaudal)
```

```
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)
```

```
t_crit_5
```

```
t_crit_1
```

```
#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:
```

```
if (abs(t) > t_crit_1) {
```

```
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
```

```
} else if (abs(t) > t_crit_5)
```

```
{
```

```
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
```

```
} else {
```

```
  print("Correlação não significativa")
```

```
}
```

```
#####
```

```
##
```

```
# Correlação PP/CEF
```

```
r <- 0.2161
```

```
n <- 72
```

```
# Cálculo da estatística t
```

```
t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)
```

```
# Graus de liberdade
```

```
df <- n - 2
```

```
# Valor crítico para 5% (bicaudal)
```

```
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)
```

```
# Valor crítico para 1% (bicaudal)
```

```
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)
```

```
t_crit_5
```

```
t_crit_1
```

```
#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:
```

```
if (abs(t) > t_crit_1) {
```

```
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
```

```
} else if (abs(t) > t_crit_5)
```

```
{
```

```
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
```

```
} else {
```

```
  print("Correlação não significativa")
```

```
}
```

```
#####
```

```
##
```

```
# Correlação PP/DF
```

```
r <- 0.2275
```

```
n <- 72
```

```
# Cálculo da estatística t
```

```

t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)

# Graus de liberdade
df <- n - 2

# Valor crítico para 5% (bicaudal)
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)

# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)

t_crit_5
t_crit_1

#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:

if (abs(t) > t_crit_1) {
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
} else if (abs(t) > t_crit_5)

{
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
} else {
  print("Correlação não significativa")
}

#####
##

# Correlação MP/NP
r <- 0.7498

```

```
n<- 72

# Cálculo da estatística t

t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)

# Graus de liberdade
df <- n - 2

# Valor crítico para 5% (bicaudal)
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)

# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)

t_crit_5
t_crit_1

#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:

if (abs(t) > t_crit_1) {
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
} else if (abs(t) > t_crit_5)
{
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
} else {
  print("Correlação não significativa")
}
```

```
#####
##
# Correlação MP/NFC
r<- 0.7266
n<- 72
# Cálculo da estatística t

t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)

# Graus de liberdade
df <- n - 2

# Valor crítico para 5% (bicaudal)
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)

# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)

t_crit_5
t_crit_1

#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:

if (abs(t) > t_crit_1) {
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
} else if (abs(t) > t_crit_5)

{
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
}
```

```

} else {
  print("Correlação não significativa")
}

#####
##
# Correlação MP/NFP
r<- 0.3888
n<- 72
# Cálculo da estatística t

t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)

# Graus de liberdade
df <- n - 2

# Valor crítico para 5% (bicaudal)
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)

# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)

t_crit_5
t_crit_1

#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:

if (abs(t) > t_crit_1) {
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
} else if (abs(t) > t_crit_5)

```

```

{
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
} else {
  print("Correlação não significativa")
}

#####
##

# Correlação MP/MMP
r<- 0.8668

n<- 72

# Cálculo da estatística t

t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)

# Graus de liberdade
df <- n - 2

# Valor crítico para 5% (bicaudal)
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)

# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)

t_crit_5

t_crit_1

#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:

```

```

if (abs(t) > t_crit_1) {
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
} else if (abs(t) > t_crit_5)

{
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
} else {
  print("Correlação não significativa")
}

#####
##
# Correlação MP/MMF
r<- 0.7681
n<- 72
# Cálculo da estatística t

t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)

# Graus de liberdade
df <- n - 2

# Valor crítico para 5% (bicaudal)
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)

# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)

t_crit_5
t_crit_1

```

#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:

```
if (abs(t) > t_crit_1) {
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
} else if (abs(t) > t_crit_5)
{
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
} else {
  print("Correlação não significativa")
}

#####
##
# Correlação MP/CEF
r<- 0.8022
n<- 72
# Cálculo da estatística t

t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)

# Graus de liberdade
df <- n - 2

# Valor crítico para 5% (bicaudal)
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)

# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)
```

```
t_crit_5
```

```
t_crit_1
```

```
#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:
```

```
if (abs(t) > t_crit_1) {
```

```
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
```

```
} else if (abs(t) > t_crit_5)
```

```
{
```

```
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
```

```
} else {
```

```
  print("Correlação não significativa")
```

```
}
```

```
#####
```

```
##
```

```
# Correlação MP/DF
```

```
r<- 0.6902
```

```
n<- 72
```

```
# Cálculo da estatística t
```

```
t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)
```

```
# Graus de liberdade
```

```
df <- n - 2
```

```
# Valor crítico para 5% (bicaudal)
```

```
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)
```

```
# Valor crítico para 1% (bicaudal)
```

```
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)
```

```
t_crit_5
```

```
t_crit_1
```

```
#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:
```

```
if (abs(t) > t_crit_1) {
```

```
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
```

```
} else if (abs(t) > t_crit_5)
```

```
{
```

```
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
```

```
} else {
```

```
  print("Correlação não significativa")
```

```
}
```

```
#####
```

```
##
```

```
# Correlação NP/NFC
```

```
r <- 0.9158
```

```
n <- 72
```

```
# Cálculo da estatística t
```

```
t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)
```

```
# Graus de liberdade
```

```
df <- n - 2
```

```
# Valor crítico para 5% (bicaudal)
```

```
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)
```

```
# Valor crítico para 1% (bicaudal)
```

```
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)
```

```
t_crit_5
```

```
t_crit_1
```

```
#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:
```

```
if (abs(t) > t_crit_1) {
```

```
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
```

```
} else if (abs(t) > t_crit_5)
```

```
{
```

```
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
```

```
} else {
```

```
  print("Correlação não significativa")
```

```
}
```

```
#####
```

```
##
```

```
# Correlação NP/NFP
```

```
r <- 0,5297
```

```
n <- 72
```

```
# Cálculo da estatística t
```

```
t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)
```

```
# Graus de liberdade
df <- n - 2

# Valor crítico para 5% (bicaudal)
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)

# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)

t_crit_5
t_crit_1

#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:

if (abs(t) > t_crit_1) {
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
} else if (abs(t) > t_crit_5)

{
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
} else {
  print("Correlação não significativa")
}

#####

# Correlação NP/MMP
r <- 0.3599
n <- 72
```

```
# Cálculo da estatística t
```

```
t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)
```

```
# Graus de liberdade
```

```
df <- n - 2
```

```
# Valor crítico para 5% (bicaudal)
```

```
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)
```

```
# Valor crítico para 1% (bicaudal)
```

```
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)
```

```
t_crit_5
```

```
t_crit_1
```

```
#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:
```

```
if (abs(t) > t_crit_1) {
```

```
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
```

```
} else if (abs(t) > t_crit_5)
```

```
{
```

```
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
```

```
} else {
```

```
  print("Correlação não significativa")
```

```
}
```

```
#####
```

```
##
```

```
# Correlação NP/MMF
r<- 0.2439
n<- 72
# Cálculo da estatística t

t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)

# Graus de liberdade
df <- n - 2

# Valor crítico para 5% (bicaudal)
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)

# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)

t_crit_5
t_crit_1

#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:

if (abs(t) > t_crit_1) {
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
} else if (abs(t) > t_crit_5)
{
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
} else {
  print("Correlação não significativa")
}
```

```

}

#####
##
# Correlação NP/CEF
r<- 0.3605
n<- 72
# Cálculo da estatística t

t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)

# Graus de liberdade
df <- n - 2

# Valor crítico para 5% (bicaudal)
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)

# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)

t_crit_5
t_crit_1

#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:

if (abs(t) > t_crit_1) {
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
} else if (abs(t) > t_crit_5)
{

```

```

print("Correlação significativa ao nível de 5%")
} else {
print("Correlação não significativa")
}
#####
##
# Correlação NP/DF
r<- 0.3374
n<- 72
# Cálculo da estatística t

t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)

# Graus de liberdade
df <- n - 2

# Valor crítico para 5% (bicaudal)
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)

# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)

t_crit_5
t_crit_1

#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:

if (abs(t) > t_crit_1) {
print("Correlação significativa ao nível de 1%")
}

```

```

} else if (abs(t) > t_crit_5)

{
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
} else {
  print("Correlação não significativa")
}

#####
##

# Correlação NFC/NFP
r<- 0.7577

n<- 72

# Cálculo da estatística t

t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)

# Graus de liberdade
df <- n - 2

# Valor crítico para 5% (bicaudal)
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)

# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)

t_crit_5
t_crit_1

#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:

```

```

if (abs(t) > t_crit_1) {
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
} else if (abs(t) > t_crit_5)

{
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
} else {
  print("Correlação não significativa")
}

#####
##
# Correlação NF/MMP
r<- 0.3286
n<- 72
# Cálculo da estatística t

t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)

# Graus de liberdade
df <- n - 2

# Valor crítico para 5% (bicaudal)
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)

# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)

t_crit_5

```

```
t_crit_1
```

```
#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:
```

```
if (abs(t) > t_crit_1) {  
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")  
} else if (abs(t) > t_crit_5)  
  
{  
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")  
} else {  
  print("Correlação não significativa")  
}  
  
#####  
##  
# Correlação NFC/MMF  
r<- 0.1525  
n<- 72  
# Cálculo da estatística t  
  
t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)  
  
# Graus de liberdade  
df <- n - 2  
  
# Valor crítico para 5% (bicaudal)  
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)  
  
# Valor crítico para 1% (bicaudal)
```

```
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)
```

```
t_crit_5
```

```
t_crit_1
```

```
#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:
```

```
if (abs(t) > t_crit_1) {
```

```
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
```

```
} else if (abs(t) > t_crit_5)
```

```
{
```

```
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
```

```
} else {
```

```
  print("Correlação não significativa")
```

```
}
```

```
#####
```

```
##
```

```
# Correlação NFC/CEF
```

```
r<- 0.2798
```

```
n<- 72
```

```
# Cálculo da estatística t
```

```
t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)
```

```
# Graus de liberdade
```

```
df <- n - 2
```

```
# Valor crítico para 5% (bicaudal)
```

```
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)
```

```
# Valor crítico para 1% (bicaudal)
```

```
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)
```

```
t_crit_5
```

```
t_crit_1
```

```
#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:
```

```
if (abs(t) > t_crit_1) {
```

```
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
```

```
} else if (abs(t) > t_crit_5)
```

```
{
```

```
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
```

```
} else {
```

```
  print("Correlação não significativa")
```

```
}
```

```
#####
```

```
##
```

```
# Correlação NFC/DF
```

```
r <- 0.2793
```

```
n <- 72
```

```
# Cálculo da estatística t
```

```
t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)
```

```
# Graus de liberdade
```

```
df <- n - 2
```

```
# Valor crítico para 5% (bicaudal)
```

```
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)
```

```
# Valor crítico para 1% (bicaudal)
```

```
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)
```

```
t_crit_5
```

```
t_crit_1
```

```
#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:
```

```
if (abs(t) > t_crit_1) {
```

```
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
```

```
} else if (abs(t) > t_crit_5)
```

```
{
```

```
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
```

```
} else {
```

```
  print("Correlação não significativa")
```

```
}
```

```
#####
```

```
##
```

```
# Correlação NFP/MMP
```

```
r <- 0.1404
```

```
n <- 72
```

```
# Cálculo da estatística t
```

```
t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)
```

```
# Graus de liberdade
```

```
df <- n - 2
```

```
# Valor crítico para 5% (bicaudal)
```

```
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)
```

```
# Valor crítico para 1% (bicaudal)
```

```
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)
```

```
t_crit_5
```

```
t_crit_1
```

```
#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:
```

```
if (abs(t) > t_crit_1) {
```

```
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
```

```
} else if (abs(t) > t_crit_5)
```

```
{
```

```
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
```

```
} else {
```

```
  print("Correlação não significativa")
```

```
}
```

```
#####  
##
```

```
# Correlação NFP/MMF
```

```
r <- -0.1280
```

```
n<- 72

# Cálculo da estatística t

t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)

# Graus de liberdade
df <- n - 2

# Valor crítico para 5% (bicaudal)
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)

# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)

t_crit_5
t_crit_1

#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:

if (abs(t) > t_crit_1) {
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
} else if (abs(t) > t_crit_5)
{
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
} else {
  print("Correlação não significativa")
}
```

```
#####
##
# Correlação NFP/CEF
r<- 0.0045
n<- 72
# Cálculo da estatística t

t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)

# Graus de liberdade
df <- n - 2

# Valor crítico para 5% (bicaudal)
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)

# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)

t_crit_5
t_crit_1

#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:

if (abs(t) > t_crit_1) {
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
} else if (abs(t) > t_crit_5)

{
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
}
```

```

} else {
  print("Correlação não significativa")
}

#####
##
# Correlação NFP/DF
r<- 0.0379
n<- 72
# Cálculo da estatística t

t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)

# Graus de liberdade
df <- n - 2

# Valor crítico para 5% (bicaudal)
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)

# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)

t_crit_5
t_crit_1

#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:

if (abs(t) > t_crit_1) {
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
} else if (abs(t) > t_crit_5)

```

```

{
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
} else {
  print("Correlação não significativa")
}

#####
##

# Correlação MMP/MMF
r<- 0.9418

n<- 72

# Cálculo da estatística t

t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)

# Graus de liberdade
df <- n - 2

# Valor crítico para 5% (bicaudal)
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)

# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)

t_crit_5
t_crit_1

#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:

```

```

if (abs(t) > t_crit_1) {
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
} else if (abs(t) > t_crit_5)

{
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
} else {
  print("Correlação não significativa")
}

#####
##
# Correlação MMP/CEF
r<- 0.9266
n<- 72
# Cálculo da estatística t

t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)

# Graus de liberdade
df <- n - 2

# Valor crítico para 5% (bicaudal)
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)

# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)

t_crit_5
t_crit_1

```

#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:

```
if (abs(t) > t_crit_1) {
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
} else if (abs(t) > t_crit_5)
{
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
} else {
  print("Correlação não significativa")
}

#####
##
# Correlação MMP/DF
r<- 0.7362
n<- 72
# Cálculo da estatística t

t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)

# Graus de liberdade
df <- n - 2

# Valor crítico para 5% (bicaudal)
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)

# Valor crítico para 1% (bicaudal)
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)
```

```
t_crit_5
```

```
t_crit_1
```

```
#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:
```

```
if (abs(t) > t_crit_1) {
```

```
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
```

```
} else if (abs(t) > t_crit_5)
```

```
{
```

```
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
```

```
} else {
```

```
  print("Correlação não significativa")
```

```
}
```

```
#####
```

```
##
```

```
# Correlação MMF/CEF
```

```
r<- 0.9339
```

```
n<- 72
```

```
# Cálculo da estatística t
```

```
t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)
```

```
# Graus de liberdade
```

```
df <- n - 2
```

```
# Valor crítico para 5% (bicaudal)
```

```
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)
```

```
# Valor crítico para 1% (bicaudal)
```

```
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)
```

```
t_crit_5
```

```
t_crit_1
```

```
#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:
```

```
if (abs(t) > t_crit_1) {
```

```
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
```

```
} else if (abs(t) > t_crit_5)
```

```
{
```

```
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
```

```
} else {
```

```
  print("Correlação não significativa")
```

```
}
```

```
#####
```

```
##
```

```
# Correlação MMF/DF
```

```
r <- 0.7633
```

```
n <- 72
```

```
# Cálculo da estatística t
```

```
t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)
```

```
# Graus de liberdade
```

```
df <- n - 2
```

```
# Valor crítico para 5% (bicaudal)
```

```
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)
```

```
# Valor crítico para 1% (bicaudal)
```

```
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)
```

```
t_crit_5
```

```
t_crit_1
```

```
#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:
```

```
if (abs(t) > t_crit_1) {
```

```
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
```

```
} else if (abs(t) > t_crit_5)
```

```
{
```

```
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
```

```
} else {
```

```
  print("Correlação não significativa")
```

```
}
```

```
#####
```

```
##
```

```
# Correlação CEF/DF
```

```
r <- 0.6704
```

```
n <- 72
```

```
# Cálculo da estatística t
```

```
t <- (r * sqrt(n - 2)) / sqrt(1 - r^2)
```

```
# Graus de liberdade
```

```
df <- n - 2
```

```
# Valor crítico para 5% (bicaudal)
```

```
t_crit_5 <- qt(1 - 0.05/2, df)
```

```
# Valor crítico para 1% (bicaudal)
```

```
t_crit_1 <- qt(1 - 0.01/2, df)
```

```
t_crit_5
```

```
t_crit_1
```

```
#Agora você compara o valor de t com os valores críticos:
```

```
if (abs(t) > t_crit_1) {
```

```
  print("Correlação significativa ao nível de 1%")
```

```
} else if (abs(t) > t_crit_5)
```

```
{
```

```
  print("Correlação significativa ao nível de 5%")
```

```
} else {
```

```
  print("Correlação não significativa")
```

```
}
```